

Interview with a legal expert

Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime <https://www.vulner.eu/>

Place: Italy

Date: 2020-09-22

Language: Italian

Io le chiederei adesso all'inizio dell'intervista se ci consente l'audio registrazione come le avevo già spiegato. [introduzione allo spirito dell'intervista]. Credo di aver detto tutte le informazioni più rilevanti. Sono stato chiaro? La prima domanda è questa... Devo chiederle il consenso formale alla registrazione.

Ok. Do il consenso formale. (min. 5:15)

Grazie. Allora, nel suo lavoro come legale quali sono i maggiori riferimenti utili per assistere e garantire i diritti delle persone migranti e particolarmente fragili e vulnerabili?

Ci sono vari riferimenti normativi: normativa interna, anche UE, varie direttive. Si dividono in due grandi gruppi, ovviamente: quelle relative ai richiedenti asilo – e quindi soprattutto il D.Lgs. 142, con le specifiche su le persone vulnerabili inerenti sia all'accoglienza sia eventualmente alcune norme sulla procedura – (min. 6:00) e, ovviamente, il Testo Unico per quanto riguarda il diritto dell'immigrazione in generale. In particolare alcune norme, quali quelle relative ai minori stranieri non accompagnati, l'art. 18 dei casi speciali – quindi stiamo parlando di vittime di tratta e stiamo parlando di neo-maggiorenni che hanno commesso reati durante la minore età – quelle relative al rilascio di un permesso di soggiorno. Soprattutto quelle legate al permesso di soggiorno. Ma anche quelle relative al divieto di espulsione o, in teoria, alle modalità legate all'espulsione, perché ci sono delle norme specifiche, sul tema dell'espulsione, che hanno a vedere con i minori. E, ovviamente, rilascio di permesso di soggiorno anche per chi ha gravi problemi, quindi minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, persone affette da malattie gravi, e divieti, o quantomeno limitazioni, speciali modalità per...

Grazie mille. In Italia la situazione è particolarmente complessa. Di vulnerabilità si parla in alcuni punti della normativa, dove si tenta una lista di queste persone categorie particolarmente vulnerabili. Ecco, tenendo un pochino a mente quella lista, Lei ritiene che in Italia vi siano alcune di queste categorie vulnerabili più comuni o frequenti di altre?

Ce ne sono alcune molto frequenti che, di fatto, non trovano mai spazio nell'applicazione della normativa. In particolare, le persone con un disagio psichiatrico – molto frequente – che poi deriva dall'altra grande categoria di persone, quelle che hanno subito dei traumi a causa della fuga... Cioè,

che hanno causato poi la fuga dal Paese, o a seguito della fuga. Quindi persone traumatizzate e persone con forti problemi psichiatrici sono le categorie, forse, numericamente più vaste. E, allo stesso tempo, meno tutelate nella realtà.

E nel suo studio legale, e in generale nella sua esperienza di lavoro, quali di queste persone ha incontrato più facilmente, più frequentemente.

Nella mia esperienza lavorativa, per il particolare percorso lavorativo che ho, vittime di tratta e minori stranieri non accompagnati. Perché ho un percorso personale e professionale che parte da queste due categorie. Meno, ovviamente, le persone con disagio psichiatrico perché, inevitabilmente, se non c'è già un apprendimento di tipo sociale e una mediazione sociale e medica su queste categorie, è quasi impossibile che arrivino ad uno studio legale o che lo studio legale riesca a seguirle.

Grazie mille. (min. 9:00) Lei ritiene che alcune di queste categorie vulnerabili in Italia, in base a come funzionano le procedure di accoglienza, vengano riconosciute più facilmente di altre?

Sì, ovviamente. I minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta, seppur con tantissimi limiti. Ovviamente, anche nuclei familiari che è una categoria fragile, però meno fragile per certi versi. Nuclei familiari con solo un genitore. Queste categorie vengono riconosciute più spesso. Ci sono tantissimi provvedimenti applicativi su questo, che hanno a che vedere con l'accertamento dell'età, che hanno a che vedere con i diritti delle persone vittime di tratta, ma anche con le prassi delle forze di Polizia relative, per esempio, al riconoscimento del vincolo familiare tramite il DNA, che spesso bloccano le effettive identificazioni di queste categorie e quindi il supporto. Però, ciò non di meno, l'Italia ha una lunga esperienza su queste categorie, che nasce da una retorica tipicamente italiana di tutela dei minori, di tutela dallo sfruttamento sessuale, che poi è quella che serve da grimaldello per creare quello che è un meccanismo di eccezione di cui magari parleremo più avanti. Però, tendenzialmente, in Italia, queste tre categorie storicamente hanno, almeno nella retorica e nella pratica, un maggiore riconoscimento.

Invece per converso quali sono a suo avviso le categorie meno riconosciute o non ancora riconosciute?

Quelle che sono tendenzialmente riconosciute, meglio riconosciute, ce ne sono tante, però, ancora una volta, l'Italia tendenzialmente evita i processi identificativi nei confronti delle persone che sono portatrici di un disagio psichiatrico e delle persone che hanno avuto dei traumi da guerra, traumi da fuga, etc. Due categorie che vengono evitate perché poi, come sappiamo, il sistema italiano non ha un sistema non solo di identificazione, ma anche di accoglienza. Un tot di queste persone, conseguentemente, è più semplice non identificarle, in maniera tale da non dover operare un processo di supporto delle stesse.

Grazie mille. Abbiamo già parlato di molte categorie, vorrei comprendere quali sono gli orientamenti (min. 12:00) delle commissioni territoriali e dei tribunali dei territori in cui le opera rispetto appunto a queste categorie così eterogenee tra di loro.

Questo è molto complesso. Tenzialmente, ci sono alcuni territori che hanno sviluppato una fortissima sensibilità in relazione ad alcune categorie. In particolare, nel territorio dove lavoro primariamente, trovo un Tribunale molto preparato con riguardo alle vittime di tratta. Esiste una grandissima sensibilità rispetto alla mutilazione genitale. Esiste anche, di recente anche, una buona sensibilità rispetto ai minori stranieri non accompagnati, e ovviamente anche ai portatori di invalidità, come Tribunale, ma molto meno come Commissione. Però diciamo che qui esiste questa forma di sensibilità. Su altri territori il discorso è più complesso e va più a macchia di leopardo.

Sarebbe un po' complesso e anche un po' pretenzioso, da parte mia, farle un'analisi dettagliata di altri territori su cui lavoro in maniera meno sistemica rispetto a quanto faccio qui. Però sicuramente i Tribunali, soprattutto nel nord Italia, sono molto meno preparati sulle forme di vulnerabilità rispetto a quello di questo territorio. Il Tribunale locale rappresenta sicuramente un esempio nazionale di grande rilievo. E la Commissione a sua volta, soprattutto in passato. Non allo stesso livello, però capace di esprimere una sensibilità, almeno nei casi di identificazione avvenuta. Il problema è sempre il percorso che sta alle spalle, quello che porta all'identificazione del caso, perché per un Tribunale o per una Commissione identificare un caso di vulnerabilità non è così semplice. Stiamo parlando di mutilazioni genitali, stiamo parlando di violenze sessuali, per cui, se la persona non è supportata in un corso antecedente, non riesce ad essere identificata dalle istituzioni. E, conseguentemente, non riesce poi ad essere destinataria di una forma di tutela. Quindi le più gravi carenze possono essere riscontrabili nella fase antecedente all'intervista o all'audizione.

Grazie mille. Le preannuncio che delle riforme parleremo nel dettaglio nella seconda parte dell'intervista, alla quale ci stiamo avvicinando. Adesso vorrei chiederle a che punto è la situazione di dialogo con i vari attori istituzionali che sono coinvolti nelle procedure nelle varie fasi di asilo. (min. 15:00) Ci sono delle forme di dialogo, di assenza di dialogo? Dove sono le maggiori criticità?

No, ci sono ovviamente delle forme di dialogo. Viviamo in una società democratica. Lei sa benissimo che nel campo dell'immigrazione, per una scelta politica sistemica, viene lasciato molto spazio alla discrezionalità delle singole istituzioni, che siano pubbliche amministrazioni, che siano magistrati etc. Quindi, tipicamente, esiste un meccanismo più allentato rispetto a quanto siamo abituati a vivere come cittadini. Questo comporta, a sua volta, un maggiore personalismo, tendenzialmente nelle istituzioni ma anche in quelli che sono gli attori para-istituzionali, come gli avvocati, per esempio. Quindi esiste una maggiore gamma di comportamenti, tra chi in maniera bizzarra chiude completamente – e molto spesso anche in maniera violentemente illegittima – al dialogo e chi, viceversa si sforza tantissimo. Abbiamo, per esempio, questo Tribunale che ha sicuramente un dialogo con la società civile, e la Questura locale, che rappresenta uno degli esempi più classici di una politica nazionale e di una politica di doppio binario. Per cui, da una parte, c'è il

sistema normativa – e a volte esistono anche delle dichiarazioni formali – dall'altra esiste un piano congeniato, messo in atto, che è frutto di una spinta europea – l'Italia ovviamente non inventa nulla – in cui, sostanzialmente, si chiede alla pubblica amministrazione – e alla polizia in particolare – di sperimentare dei percorsi illegittimi per valutare l'impatto sulla società civile e poi, eventualmente, traslarlo in una normativa, così come sta avvenendo adesso dopo il patto della Commissione Europea. E l'Italia a questo si è prestata tantissimo, anche perché è in una posizione di grandissima debolezza internazionale. Per cui, in polizia, si assiste a delle forme di totale chiusura al dialogo con la società civile e con gli attori principali, quali gli avvocati, ma anche magistrati, molto spesso. È una, spesso inutilmente, spudorata violazione delle norme che porta poi ad una distorsione totale del sistema. Per cui, obiettivamente, un lettore, un critico, un soggetto che cerca di analizzare – come magari Lei – da fuori, non riesce a capire quanto è dovuto ad una cattiva normativa e quanto all'ipotesi distorsiva, che poi è distorsiva della normativa. Ma perdendo il filo, invece, la chiave di lettura è che in questo settore, a differenza che in altri, la distorsione è tipica della pubblica amministrazione, del privato. L'applicazione distorsiva non è casuale (min. 18:00) – e più o meno frequente a seconda dei controlli giurisdizionali etc. – ma è una politica nazionale, che rappresenta un'avanguardia rispetto a quelle che sono le proposte di riforma della Commissione Europea. Quindi c'è un'altra chiave di lettura, e in questo, ovviamente, salta anche la chiave di lettura per cui da fuori, da soggetto terzo della società civile, si cerca di capire quanto ad un soggetto che svolge una funzione – e che è una funzione riconosciuta come quella dell'avvocato o dell'ONG – è impedito di avere un dialogo con la pubblica amministrazione. Gli è impedito soprattutto con la polizia, perché non dipende più soltanto dal singolo poliziotto, dalla singola funzionalità in quel territorio della normativa, democratica, ma gli viene, di fatto, imposto da una direttiva nazionale ed europea che vuole rompere il meccanismo democratico ed evitare che singoli pezzi della società civile possano interloquire fino in fondo con alcuni settori della pubblica amministrazione quali, appunto, quello della polizia. Quindi è una politica distorsiva e non è... Però, purtroppo, viene confusa perché, essendoci grandissima discrezionalità nell'applicazione – anche questo meccanismo ovviamente voluto a livello centrale – si confonde sempre con quello che è l'abuso del singolo questore o del singolo soggetto in divisa, e si pensa che sia riconducibile alla bizzarria oppure alla scorrettezza del singolo. Invece si tratta di una politica di distorsione.

Grazie mille. Speriamo di poter dare un contributo in tal senso con questa ricerca che appunto è focalizzata su questi aspetti dell'implementazione, anche della non applicazione della normativa. Adesso vorrei affrontare i punti delle sfide che lei incontra nel suo lavoro affinché vengano riconosciuti i diritti delle persone particolarmente vulnerabili o aventi particolari esigenze specifiche in ambito procedurale o di accoglienza. Pertanto le chiederei uno sforzo di concretezza nel raccontarmi, se le fa piacere, alcuni casi di persone che lei ha assistito e in cui questo elemento della vulnerabilità era centrale. Le chiederei di farmi tre esempi se le vengono in mente: un caso in cui determinati aspetti di vulnerabilità, che sono emersi per esempio nei colloqui che lei ha svolto nel suo studio oppure anche in maniera più manifesta durante l'audizione in tribunale, che hanno avuto un impatto positivo nella decisione di conferire qualche forma di riconoscimento a questa persona; un secondo caso in

cui questi aspetti di vulnerabilità non sono stati riconosciuti o non sono stati presi in considerazione; e un terzo caso in cui più aspetti o elementi di vulnerabilità sono stati presi in considerazione (min. 21:00) per arrivare ad una decisione di riconoscimento.

Un caso positivo, sicuramente, quello dei minori stranieri che, sulla base di una norma molto avanzata dell'ordinamento giuridico italiano – che è l'art. 18 comma 6 TU sull'immigrazione – hanno diritto ad un permesso di soggiorno in quanto minori stranieri e in quanto, da minori, hanno commesso un reato. Questa norma consente, una volta diventati maggiorenni e usciti dal circuito penale, di ottenere un permesso di soggiorno che poi è anche convertibile in lavoro. Sostanzialmente, modificare quello che è un percorso di irregolarità che porterebbe dal carcere all'espulsione. Questa è una norma molto particolare e viene molto poco utilizzata nel sistema italiano. È una norma con cui ho moltissimo lavorato nel corso degli anni. Da ultimo ho trovato, grazie anche in un Comune del Nord Italia e ad una cooperativa sociale di una regione limitrofa, la possibilità di applicarla ad una serie di casi tra cui una donna, una giovanissima ragazza, che aveva scontato una pena molto lunga per via del reato – effettivamente commesso – di spaccio internazionale di sostanze stupefacenti, commesso alla minore età perché si trovava in una condizione di grossissima vulnerabilità personale, in quanto da minorenni. Sostanzialmente sola sul territorio era stata poi, di fatto, assoggettata ad un meccanismo di sfruttamento da parte di grandi organizzazioni di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In questo caso si è attivato un meccanismo virtuoso per cui, da una parte, si è riusciti a dialogare con i servizi sociali del carcere, dall'altra con il giudice dell'esecuzione, dall'altra con la società civile che era in una città del nord e una del sud – sostanzialmente ONG e Comune – e si è riusciti a mettere in atto un'accoglienza per questa ragazza fuoriuscita dal carcere già maggiorenne con un reato pesantissimo che non le avrebbe mai più consentito di restare in Italia. Un'accoglienza speciale in una struttura di accoglienza in sud Italia, quindi un rilascio di un permesso di soggiorno e, quindi un avvio verso una normalità. Oltre che una tutela, una protezione, anche una normalità giuridica che le sarebbe stata impossibile. Questo è sicuramente un caso in cui il sistema ha funzionato, e ha funzionato su norme anche molto specifiche. Ovviamente ha funzionato perché c'è stata una convergenza di attenzioni e di tecnicismi che non è sempre facile trovare.

Un caso in cui questo non ha funzionato basta vedere, per esempio, tipicamente il Tribunale per i minorenni della città in cui lavoro primariamente... Il meccanismo con cui una madre viene considerata non idonea alla genitorialità (min. 24.00) in quanto madre sola con bambini minori molto piccoli. Questa donna viene privata della... Viene interrotto il rapporto con il figlio, il figlio viene messo in uno stato di adottabilità e viene quindi poi adottato da una famiglia benestante del territorio romano. Questo meccanismo si è ripetuto tantissime volte. Io ho seguito alcuni casi molto frustranti di donne che non avevano nessuna vulnerabilità, se non una vulnerabilità economico-sociale. A queste donne è stata invece imputata una vulnerabilità di tipo psicologico, quindi legata ad una incapacità gestionale, nonostante le perizie che riconducevano questa condizione della donna ad una semplice vulnerabilità economica e non anche ad una vulnerabilità psichica. Ed è stato, in questo caso, il rapporto inverso: il Tribunale che cerca di far leva sulla

vulnerabilità di una donna per asserire con forza la necessità di un distacco del minore, per poter poi, il minore, essere dato in stato di adozione perché c'è una fortissima richiesta di una fascia – che è la fascia medio-alta romana e italiana – che richiede bambini in adozione sotto i dieci anni. E questo mi è capitato tante volte, in particolar modo con una donna africana che aveva un bambino. Era perfettamente capace e anche i medici, alla fine, l'hanno riconosciuta perfettamente capace e, quindi, non vulnerabile da un punto di vista psichico. Invece i giudici hanno prima dichiarato che era vulnerabile, dopo di che, quando è stata dichiarata non più vulnerabile, hanno dichiarato che ormai il bambino da troppo tempo era lontano dalla madre ed era nella nuova casa affidataria, e quindi hanno comunque proceduto verso l'adozione.

Questo per dire che, ovviamente, la vulnerabilità – come sempre capita nella vita personale – può essere un'arma a doppio taglio, e a volte è stata strumentalizzata pesantemente dal Tribunale per i minorenni per soddisfare una richiesta economico-classista. Se vogliamo, economico... Diciamo che nasce sostanzialmente dall'appartenenza ad un ceto, e contro un ceto differente. Quindi, purtroppo, c'è una applicazione di tipo economico molto forte. Non soltanto, anche di isolamento sociale. E quindi una vulnerabilità viene strumentalizzata, in questo caso anche presunta, per ottenere un risultato opposto, che non è quello della tutela della persona, ma è quello della privazione di un diritto della persona con la scusa di tutelare un'altra persona. Questo meccanismo è significativo in generale di quanto pericolosa possa essere la categoria vulnerabilità.

Sì, in parte ha risposto anche al terzo punto, quello su più elementi di vulnerabilità (min. 27:00). Adesso vorrei chiederle: in tutti questi casi sia di riconoscimento delle vulnerabilità sia di non riconoscimento come viene utilizzata comunemente la categoria di vulnerabilità? Viene richiamata? Viene intesa in modi diversi? Per esempio quando si scrive un ricorso lei la utilizza? Fa dei rimandi, dei richiami alla normativa rispetto alla vulnerabilità fintanto che è utilizzabile, spendibile la protezione umanitaria? Oppure viene utilizzata diversamente dai tribunali? In parte mi aveva già fatto un cenno nella risposta precedente; ne senso che mi è parso di capire che in quel caso specifico che lei diceva la vulnerabilità voleva essere utilizzata nell'intenzione a favore della persona ma di fatto contro.

Sì. Noi come avvocati usiamo moltissimo questa categoria perché esistono una serie di percorsi giuridici, almeno in teoria, che consentono una maggiore tutela di alcuni cittadini stranieri tramite la riconducibilità ad una categoria di vulnerabilità. A volte lo facciamo previa certificazione. Esistono nella società, come sa, civile diversi soggetti – sia associazioni governative che non governative – che hanno il compito di certificare alcune forme di vulnerabilità sia psichiatriche, sia sociali, sia legate ad una condizione di previo sfruttamento. In Italia... Vabbè Lei probabilmente ha un'idea abbastanza chiara su questo. Noi come avvocati spesso utilizziamo le certificazioni, spesso utilizziamo i servizi che vengono forniti da alcuni di questi soggetti per far sì che poi, in chiave giurisdizionale, si ottenga una maggiore tutela, un maggiore riconoscimento. Questo ovviamente non sempre funziona, come sa. Come Le dicevo prima, alcune categorie di vulnerabilità hanno di fatto un maggiore peso, altre meno. Molto spesso il problema è quello dell'identificazione e, quindi, della credibilità di una certa vulnerabilità. Questo prescinde dall'esistenza di una protezione

umanitaria.

Ovviamente, quando esisteva una specifica categoria della protezione umanitaria, era molto più consueto utilizzare la vulnerabilità. Questa, comunque, ancora si utilizza sia in termini di tentativo di ricerca di un'accoglienza più adatta, sia in termini di inespellibilità – per esempio di minori alla frontiera – sia in termini di inserimento – per esempio di vittima di tratta in percorsi che trovano strumenti *ad hoc* nel nostro ordinamento giuridico – sia, ovviamente, per il riconoscimento della protezione internazionale quando la vulnerabilità è anche collegata ad una forma (min. 30:00) di persecuzione. O è la riprova di una forma di persecuzione o ne è la conseguenza, a seconda dei casi. Quindi sono ancora moltissimi gli ambiti in cui la vulnerabilità assume, nei nostri scritti e nelle nostre difese in generale, una rilevanza giuridica.

Per quanto riguarda i Tribunali, devo dire che questo Tribunale della città in cui lavoro, ha una grossa sensibilità su questo versante. Molto meno la pubblica amministrazione e, ancora una volta, il problema lì si pone sulla capacità identificativa di queste istituzioni che, se non accompagnate, non riescono ad identificare, e quindi non riescono ad utilizzare lo strumento. Compreso il tribunale. Ovviamente, altre pubbliche amministrazioni come le forze di polizia, viceversa, evitano, anzi impediscono, intralciano, ogni forma di identificazione, per evitare il riconoscimento. Perché dal riconoscimento nasce l'applicazione di un'eccezione e, molto spesso, un aggravio dell'attività di pubblica amministrazione e, in generale, l'applicazione di obblighi che, tendenzialmente, la pubblica amministrazione vuole evitare di adempiere. Quindi, di fronte alle forze di polizia, spesso il problema è non solo che non hanno strumenti di identificazione, ma addirittura cercano di intralciare l'uso degli strumenti identificativi. Invece, di fronte alla Commissione o al Tribunale, molto spesso il problema è che la persona arriva senza un precedente supporto sull'identificazione, e quindi le istituzioni non sono in grado di identificare la vulnerabilità e poi di utilizzarla a scopo giuridico. Tendenzialmente il Tribunale, in particolare, se la identifica, la applica, tendenzialmente. Per esempio non lo fa il sistema di accoglienza perché, se anche capisce che la persona ha una vulnerabilità – per esempio psichiatrica – è totalmente incapace di assumere una conseguente decisione e quindi, incredibilmente, anche di fronte all'evidenza non assume nessun atto giuridicamente rilevante su quel tipo di vulnerabilità. Sia l'accoglienza libera sia l'accoglienza nei CPR – quindi l'accoglienza forzata – non è in grado quindi fa finta di non vederla. E se anche è certificata non la legge, perché non sa che cosa fare. Lì è proprio totale incapacità e incompetenza. Oppure, in alcuni casi, è il tentativo – come abbiamo visto nella situazione in cui non riconosce i minori per esempio – di aggirarla, perché ritengono che un'applicazione corretta di un certo tipo di vulnerabilità porterebbe a un'applicazione di fattori attrattivi, no? O, comunque, alla possibilità di fuoriuscire da un meccanismo espulsivo che lo Stato illegittimamente ritiene di voler applicare anche nei confronti dei minori, anche nei confronti delle vittime di tratta.

Grazie mille. Volevo dirle che siamo nella seconda parte dell'intervista ma non so quanti minuti ci restano a disposizione. (min. 33:00). Lei ha già parlato della questione dei documenti, delle certificazioni. A tal proposito vorrei comprendere se ci sono intendimenti diversi, nel senso se gli strumenti di valutazione e di supporto impiegati per certificarle vulnerabilità sono differenti, ovvero se le documentazioni prodotte come avvocati, come

organizzazioni della società civile sono di un certo tipo mentre nelle aspettative dei *decision maker*, nella documentazione più rilevante è di altro tipo.

Ovviamente qui c'è anche una variabilità professionale, questo è indubbio. Questo però vale in generale in tutti i settori. Molto è affidato alla professionalità dei singoli attori di un complesso sistema. Per cui, ovviamente, gli avvocati cercano di utilizzare degli strumenti che possono essere, di volta in volta, o ufficiali, delle certificazioni ufficiali, o certificazioni che provengono da persone, da enti, da soggetti molto autorevoli, i più autorevoli possibili. Ovviamente si tratta spesso di procedimenti basati non sull'applicazione, attenzione, di una verità processuale, ma di una verosimiglianza processuale. Per cui, molto spesso, l'autorità giurisdizionale – ma, a volte, anche la pubblica amministrazione – si accontenta di meccanismi che sono più o meno verosimili, e la verosimiglianza molto spesso è legata all'autorevolezza del soggetto che pone in essere una certificazione. Quindi, spesso, non si ha un meccanismo rigido, scientifico, inattaccabile – come potrebbe essere in un telefilm in cui c'è la prova certa e inoppugnabile – ma si hanno processi di verosimiglianza e di credibilità che ovviamente cambiano molto a seconda degli avvocati. Ci sono avvocati che prendono le procure in luoghi strategici all'aperto e hanno tantissimi clienti. Ovviamente, con così tanti clienti, riuscire ad individuare un numero consistente di vulnerabilità, e quindi poi trovare enti specifici che hanno delle specifiche competenze per le certificazioni, è sostanzialmente impossibile. Ci sono studi, come ad esempio anche il nostro, che viceversa hanno un numero fisso molto basso di certi casi mensili o annuali, molto ridotto. Nel nostro studio se ne faranno 4 o 5 in un mese, nonostante siamo in 6 avvocati, perché il tempo che si spende per trovare poi delle certificazioni idonee a volte (min. 36:00) è più ampio di quello che spendi per la scrittura di un ricorso. Perché sai che non c'è una prova scientifica, molto spesso tutto è legato ad un processo di credibilità.

In questo, d'altra parte, le istituzioni a volte capiscono e applicano correttamente questi metodi, a volte viceversa, in maniera incredibilmente spudorata, richiedono certificazione o usano certificazione illegittima. Basti pensare – Lei la conoscerà sicuramente – alla prassi dell'analisi della radiografia del polso – che è una buffonata primitiva che è inutile che l'approfondisco – che ha consentito l'esclusione dal circuito – che è un circuito giuridicamente molto strutturato – di tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ha escluso migliaia di persone cambiando i loro destini in senso peggiorativo sulla base di una certificazione medica che si sapeva – che sapevano tutti, penso chiunque nel settore sapeva – che era non solo primitiva, ma era quasi scientificamente ridicola. E nonostante questo, c'è stata una strumentalizzazione da parte della pubblica amministrazione che, in parte, ancora va avanti. Nonostante la normativa adesso sia chiarissima, ci siano delle sentenze chiarissime, ancora va avanti, non proprio in questi termini, ma si appoggia sull'uso strumentale di una giustificazione non utile. Non solo non utile, ma non utilizzabile. Altre volte la pubblica amministrazione, come nel caso del permesso di soggiorno per motivi di cure, viene richiede – in base ad una lettura chiaramente strumentale e illegittima della normativa – una certificazione che va oltre quello che è possibile produrre da parte della persona e che è richiesto dalla normativa.

Tipicamente le Questure, con un atteggiamento che potrebbe sembrare privo di ogni forma di ragionevolezza, chiedono una certificazione medica per dimostrare una vulnerabilità psico-fisica.

Una certificazione medica in cui il medico dovrebbe accertare che nel Paese di origine quella malattia o quel disturbo non può essere curato. Ovviamente, nessun medico è in grado di accertare un elemento geopolitico per il quale chiaramente la normativa rimanda alle competenze esclusive dello Stato e poi, eventualmente, ad un confronto di fronte al giudice, no? Questo è chiaro. Però la Questura pone in essere un comportamento tipicamente escludente, di natura illegittima, basato sostanzialmente sulla forza e sulla possibilità di esclusione fisica, che richiede al cittadino straniero una certificazione che questo cittadino straniero non è in grado in nessun modo – perché è una certificazione impossibile - di produrre. E, di fronte all'impossibilità di produrre quella certificazione specifica, (min. 39:00) la pubblica amministrazione non compie il suo dovere, che è quello previsto dalla legge 241, cioè prendere atto che c'è stata una richiesta, ma che la richiesta è a suo dire incompleta. Evita ed impedisce alla persona di formulare la richiesta. Di fronte ad una richiesta mai formulata, il cittadino straniero non potrà mai neanche chiedere all'autorità giudiziaria di entrare nel merito per vedere se la sua richiesta effettivamente era legittima o non legittima. Quindi la pubblica amministrazione, con la richiesta di una certificazione impossibile, spezza quella che è la catena tipica di un sistema democratico, cioè quella per cui il cittadino si può rivolgere all'autorità giurisdizionale per criticare, opinare il comportamento della pubblica amministrazione. Il quale non sarà mai posto sotto una valutazione perché manca la formalizzazione della domanda, che è lo strumento che l'ordinamento richiede per poter sottoporre alla autorità giurisdizionale il rigetto, l'opinione, l'interpretazione della pubblica amministrazione, che non viene mai scritta.

Grazie mille, mancherebbero alcune altre domande, secondo me meno di un quarto d'ora non ci vorrà.

Un quarto d'ora lo prendo. Vai. Perché tanto sono sempre in ritardo, per cui sarò in ritardo.

Cercherò di andare un po' più rapidamente. Le faccio due domande in una ed è molto complessa, le preannuncio. Quali sono a suo avviso i punti di forza e di debolezza della normativa in Italia nei confronti del complesso tema delle vulnerabilità e dove ravvede le maggiori discrepanze o lacune tra le intenzioni del quadro normativo e le prassi concrete messe in atto.

Un po' a questa domanda abbiamo già risposto. Nel senso che i punti di forza sono la normativa, che è per certi versi attenta, ha degli strumenti, anche italiani, che sono particolarmente forti. La normativa sui minori stranieri non accompagnati, la normativa sulle vittime di tratta, la normativa sulla discriminazione sono tutti strumenti di forza di un ordinamento che conosce, che ha una tradizione giuridica notevolissima, molto più forte di altri sistemi giuridici europei che giuridicamente sono più fragili, in generale. L'Italia ha sicuramente una storia e una capacità di elaborare le specialità e quindi le vulnerabilità che è notevolissima.

Quelli che sono i punti di debolezza, però, sono due. Da una parte l'intento, sistemico ed elaborato a priori da parte della pubblica amministrazione, di ridurre il più possibile l'applicazione della normativa (min. 42:00) in base ad una presunta incapacità e impossibilità dell'ordinamento giuridico

di prestare effettiva tutela a tutte le forme di vulnerabilità riconosciute dalla normativa. C'è una discrasia tra ciò che è riconosciuto in teoria e ciò che in pratica viene attuato che è enorme, dovuta a vari fattori. Anzitutto, la volontà precisa, chiarissima, ormai indiscutibile da parte della pubblica amministrazione, in particolare del Ministero e di quello che è il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Dall'altra, un meccanismo complessivo della società civile che va nella stessa direzione, per fattori molto diversi tra i quali, ad esempio, la mancata professionalità di alcuni attori della società civile come gli avvocati, che in questo settore tipicamente hanno una professionalità molto più bassa. Questo è imputabile ad una serie di fattori tra cui, ovviamente, anche il fatto che viene tollerata una mancanza di professionalità di alcuni soggetti – tra cui anche gli avvocati – da parte delle istituzioni. Ciò consente ad alcuni avvocati di mettere in atto una strategia che impatta su numeri molto elevati e che è una strategia, una professionalità molto bassa. Lo stesso dicasi, in generale, per le persone del terzo settore. In questo pezzo della vulnerabilità, della tutela dell'applicazione della normativa italiana molto viene rimandato – appaltato si potrebbe dire – al terzo settore. Il terzo settore si caratterizza per una approssimazione professionale fortissima, che è dovuta al fatto che, ovviamente, non esiste una capacità critica del destinatario del servizio del terzo settore, perché il destinatario è in difficoltà socioeconomica prima ancora che in idoneità fisica, ed è quindi impossibilitato a pretendere una qualità dei servizi più elevata. Appaltare ad un soggetto che, da una parte, non è istituzionale, ma dall'altra riesce ad essere totalmente privo di criticità nei confronti delle istituzioni perché è il destinatario di fondi da parte della pubblica amministrazione, per esempio dalla Prefettura. Quindi sapere che viene appaltato ad un soggetto non critico, che allo stesso tempo è un soggetto che ha una organizzazione interna che di per sé è tendenzialmente poco professionale... Questo consente alle istituzioni di essere certe che non ci sarà un'applicazione della tutela delle persone straniere non vulnerabili e un'applicazione scarsa per le categorie vulnerabili tendenzialmente imputabile – in gran parte imputabile – alla scarsa capacità di reazione da parte dei soggetti appaltati – cioè del terzo settore – che non sono in grado, non hanno forte professionalità, non hanno una forte pressione tendenzialmente a tutelarle, e quindi a contrastare le prassi illegittime della pubblica amministrazione.

Sostanzialmente il terzo settore, come sempre, funziona da cuscinetto ma anche da spugna. Assorbe quelle che sono (min. 45:00) le richieste non dando risposte, assorbe le prassi illegittime ed escludenti delle categorie che richiedono, ma non dando risposta, consentendo alla pubblica amministrazione, allo stesso tempo, di porre in essere comportamenti borbonici, totalmente antidemocratici nei confronti dei cittadini stranieri ma di mantenere, formalmente, un involucro normativo di alta qualità. Questo è un po' il meccanismo. Ovviamente, dietro questo, esiste una volontà in questa direzione dei cittadini stranieri che arriva dalla Commissione Europea, in particolare, che sperimenta sull'Italia, che ha una scarsa capacità e un forte bacino di arrivi. Ha scarsa capacità reattiva a livello politico e sperimenta una serie di comportamenti che possono poi risultare utili alle normative europee.

Tutto questo senza considerare l'altro elemento di debolezza, che è invece più endogeno, che è quello che, generalmente, è ricollegabile al principio dell'eccezione all'interno di un sistema normativo. Il sistema normativo trova il suo punto di forza, ma anche il principale suo punto di debolezza, nel principio dell'eccezione, cioè la possibilità e la necessità di trovare delle eccezioni

alla regola generale. Questo, da sempre, rappresenta il punto di evoluzione ma anche il punto di rottura di un sistema democratico, e del sistema in generale normativo, dai tempi che caratterizzano questo contesto. Di fronte ad una regola il sistema, per essere un sistema evoluto, deve creare un'eccezione lì dove l'eccezione rappresenta un'evoluzione della regola, perché capisce e applica il fatto che non tutte le persone possono rispondere alle stesse esigenze. Nello stesso tempo, da sempre, la questione dell'eccezione rappresenta lo strumento, il grimaldello utilizzato per svuotare dall'interno il concetto della regola. Questo lo si è fatto in tantissimi settori: la mafia, il terrorismo... No? La regola è una regola più garantista. Lo Stato, ad un certo punto, ritiene di dover applicare delle eccezioni al garantismo per evitare che il garantismo diventi immobilismo nei confronti di dinamiche criminali particolarmente audaci, particolarmente capaci. In questo va quindi ad elaborare delle formule di deroghe, che però minano dall'interno il meccanismo garantista, che è garantista appunto perché è rappresentazione di un'evoluzione democratica che blocca, limita più che bloccare, i poteri istituzionali, le garanzie processuali etc.

Questo, applicato alle vulnerabilità, cosa significa? Se Lei vede... Ma basta guardare sempre il comportamento di alcune organizzazioni internazionali (min. 48:00) che sono i tenenti della demolizione delle garanzie processuali, no? Cioè della trasformazione di un sistema giuridico di diritti in un sistema non più di diritti ma di concessione, e quindi non più collegato ad una rivendicazione, a un conflitto, ma ad una concessione di tipo caritatevole. In questo, tendenzialmente, esse rappresentano la miglior lente di lettura di un processo di demolizione del diritto. E loro, se lei ci fa caso, acconsentono tantissimo e cavalcano moltissimo quella che è l'onda – che viene dalla Commissione Europea – di concentrare tutte quelle che sono le garanzie che nascono per i richiedenti asilo – che nascono per il concetto di diritto d'asilo come baluardo della società civile – di declinarle sempre di più soltanto sulle categorie vulnerabili. Se Lei guarda la normativa europea – e anche, soprattutto, la retorica con i finanziamenti e quindi la pressione mediatica – sempre di più il tutto non può continuare a tutelare, come regola, il richiedente asilo in toto. Conserviamo per i richiedenti asilo soltanto un'ossatura sempre più smilza di tutele, e applichiamo quelle tutele, che prima erano per tutti i richiedenti, ai minori, alle vittime di tratta... Questo significa erodere il nucleo del richiedente asilo ma trovare una copertura morale e mediatica nell'imputare quelle stesse garanzie a persone che sempre di più – tramite un impatto mediatico di grande retorica demenziale, di natura tendenzialmente religiosa, quindi anti-giuridica – vengono più individuate come la rappresentazione della necessità di un intervento morale e giuridico di tutela, come dimostrazione di una civiltà evoluta. Sempre di più la civiltà evoluta viene a rappresentarsi nella tutela del debole, e non anche nella tutela del cittadino di per sé. Questo perché si sa che, con questo strumento, che è uno strumento di erosione della conformazione del diritto, si trasforma sostanzialmente il diritto in concessione. Basta guardare i fondi destinati alle donne, ai minori che poi servono a dire "non c'è più il diritto d'asilo però c'è la tutela di questa categoria", per cui comunque la tutela c'è.

Abbiamo pochi minuti, adesso vorrei chiederle siccome in Italia ci sono state molte riforme in particolare dal 2017 in poi, (min. 51:00) decreto Minniti, Sicurezza 1 e 2, pensiamo anche a quello che è successo con il nuovo capitolato e anche l'introduzione della lista di Paesi

cosiddetti sicuri; ecco, ci sono delle nuove introduzioni e delle modifiche alla normativa che era precedente; faccio soltanto qualche esempio: le procedure accelerate, l'esenzione dalle procedure accelerate e via dicendo. Ora, in che modo, in che termini a suo avviso stanno avendo un impatto sulle persone già particolarmente vulnerabili e come questo stesso sistema e queste stesse procedure possono essere protagoniste dell'emersione ex novo di vulnerabilità in persone che magari in qualche modo ce l'avevano fatta. In che termini anche le stesse procedure, il sistema asilo in Italia ex novo riesce a rendersi protagonista della creazione di elementi e fattori di vulnerabilità in persone che invece tra virgolette così vulnerabili poi non lo erano.

Questa è una domanda complicata, molto lunga. Però possiamo cercare di sintetizzarla in una lettura esemplificativa. Io ritengo che l'impatto principale – non è l'unico – delle modifiche normative, da Orlando-Minniti a quella ovviamente di Salvini, è stata l'esclusione dell'accesso. Questa è la principale conseguenza. Un meccanismo elaborato, soltanto apparentemente cialtrone ma in effetti molto fine per tanti versi, con cui si tende a – come sempre – conservare un principio, svuotarlo il più possibile e cercare di evitare il più possibile che le persone possano accedere al meccanismo. Cioè che vengano escluse dall'accesso al meccanismo, in particolare dall'accesso alla richiesta di protezione internazionale. Oppure che vengano escluse completamente mediante un meccanismo che è, da una parte di esternalizzazione territorialmente delegata all'esterno – di cui oggi non parliamo, ovviamente – e dall'altra una forma di esternalizzazione interna in cui il cittadino straniero, nel suo isolamento creato dalle modifiche, non riesce a presentare una domanda d'asilo e quindi viene immediatamente immesso in quello che è il campo della irregolarità. E come sa l'irregolarità, ovviamente, è isolamento, lontananza e così via.

Oppure, la seconda opzione – che è in verità sempre di più quella preferita dalla Commissione Europea – è quella di un accesso solo formale, (min. 54:00) di un accesso in isolamento, cioè con quelle che sono le forme di trattenimento di fatto e che saranno presto le forme di trattenimento di diritto, introdotte da Salvini ma non ancora utilizzate, della detenzione a scopo identificativo; quelle che sono, ovviamente, le forme di procedura accelerate, tra cui anche quelle dei Paesi di origine sicura. Quello che accade, sostanzialmente, è far sì che, formalmente, la persona possa accedere ad un sistema. Ma ad un sistema in totale isolamento, un sistema affidato del tutto a quella che è la speranza di una correttezza da parte della pubblica amministrazione, senza garanzie, senza confronti, senza dialettica; che fa sì che, all'accesso in fase di isolamento, le persone vulnerabili non vengono anzitutto identificate come tali. E se vengono identificate come tali, vengono comunque spesso sottoposte ad una procedura – anche illegittimamente – che porta presto ad una esclusione dal diritto avanzato, quindi non solo dal diritto all'accesso ma anche dal diritto alla protezione, e, conseguentemente, al canale della irregolarità. Nell'irregolarità, poi, donne vittime di violenza, bambini, qualsiasi cosa, ovviamente, hanno un destino di cui non stiamo qui a parlare. L'irregolarità, di per sé, è un elemento esaltatore, come il sale, che esalta appunto la vulnerabilità e la esclude poi dall'intervento dello Stato.

Quindi quello che succede in questo nuovo complesso meccanismo, è soprattutto relativo alle procedure di frontiera e alle procedure accelerate, alle procedure che sono state introdotte

soprattutto da Salvini ma anche da alcuni pezzi precedenti, come Minniti. Si evita che la persona acceda al sistema o, se vi accede, che vi acceda in stato di isolamento, che conduce ad una impossibilità realistica di godere effettivamente di quelli che sono i diritti in generale, ed i diritti che vengono previsti, nello specifico, per la persona vulnerabile. Dall'altra parte, altri strumenti – sempre di questi due pacchetti molto simili e molto congeniali che sono Minniti e Salvini – servono a far sì che alcune persone che sono entrate e che potrebbero avere delle vulnerabilità di poco rilievo, o comunque addirittura non avere delle vulnerabilità, possano trasformarsi col tempo in persone che hanno delle forti vulnerabilità.

Come si fa? Come si trasforma una persona poco vulnerabile in molto vulnerabile? Ci sono tanti sistemi. Uno, eclatante, dolente è quello di impedire che una richiedente asilo, che un richiedente asilo possa entrare in uno SPRAR. Ma immagino che Lei ne abbia ben consapevolezza. Perché il CAS di per sé, per come viene organizzato, con il meccanismo dell'appalto all'ONG da parte del Prefetto, che dovrebbe essere lo stesso soggetto che dovrebbe essere viceversa controllato... Il CAS come strumento di controllo del territorio... Ottimo, no? Ti consente di controllare, creare, fare e disfare conflitti sociali nel territorio a fini politici. Ovviamente il CAS, di conseguenza, nella maggior parte dei casi è un luogo dove le vulnerabilità non possono che trovare accentuazione, ovviamente, perché non c'è tutela, anzi. C'è una situazione di conflittualità interna, (min. 57:00) di abbandono, di incapacità esplicativa, di impossibilità ad accedere ai servizi di base. Per cui, chiaramente, già prevedere un tipo di accoglienza di questo genere è un elemento esaltativo di forme di vulnerabilità che, addirittura, si creano sul territorio.

Ma ce ne sono di altre molto più sottili, no? Sono tutte legate al meccanismo dell'irregolarità. L'irregolarità crea molto spesso disagio psichiatrico. Questa è la cosa che, come avvocato, pur in maniera completamente non specialistica, riesci a leggere con facilità. Anche persone che arrivano da te in un certo momento storico ti accorgi che, se vivono nella irregolarità, in condizioni durissime, la strada, lo sfruttamento, l'impossibilità di avere un interlocutore istituzionale, spesso si nutrono delle forme di disagio psichiatrico che prima non avevano assolutamente. Questo è tipico, fortissimamente comune. La depressione, per esempio, tra ragazzi molto giovani che vengono disarmati, cioè che hanno una grandissima capacità reattiva finché hanno un nemico chiaro di fronte, che può essere l'avversario libico, la difficoltà. Nel momento in cui vengono inseriti in un CAS o in un canale di esclusione come l'irregolarità, ecco che vengono disarmati. E spesso ad una persona molto giovane, l'elemento che più lo colpisce non è la ferita ma è il disarmo, no? Perché fa sparire quella che è la principale capacità, la competenza di una persona giovane, che è l'energia, la differenza dell'esperienza. Questo è un processo tipico delle persone giovani che io ho riscontrato. La persona disarmata perde di energie, va in depressione, dalla depressione spesso poi passa al disagio psicologico ancora più grave, no?

Per non parlare delle forme di disagio che nascono spesso da questi meccanismi di esclusione, dall'irregolarità, che nascono da meccanismi quali ad esempio la notifica del Minniti. Sembra una sciocchezza, ma invece ha creato moltissime irregolarità di persone che non sono riuscite ad impugnare un diniego dalla protezione internazionale perché la notifica è avvenuta in una maniera totalmente bizzarra e arcaica, che è quella immaginata da Minniti, no? È quel tipo di meccanismo che è passato molto sottotono, no? Quel tipo di meccanismo ha creato molte irregolarità di persone

che non hanno saputo di aver ricevuto una notifica e non hanno potuto impugnare il diniego, quindi non sono potuti rimanere nel territorio italiano da persone regolari e sono passate all'irregolarità. L'irregolarità, appunto, colpisce i giovani ma colpisce anche moltissimo le donne. E Lei sa che la irregolarità porta ad una accettazione delle asimmetrie di potere. Una persona irregolare ha una minore capacità di rivolgersi, una quasi impossibilità di rivolgersi alle istituzioni, (min. 60:00) e quindi l'asimmetria di potere con la controparte si accresce moltissimo, perché la controparte sa che oltre che ad avere una vulnerabilità dovuta all'isolamento e alla debolezza fisica – se si tratta ovviamente di una donna e di un uomo molto energico etc. – questa asimmetria si va a incrementare fortissimamente quando si rompe il meccanismo dello stato di diritto, cioè la possibilità di rivolgersi allo Stato per ottenere una maggiore protezione. Ecco allora che, in questo, molte donne hanno dovuto subire sul territorio italiano delle violenze che magari non hanno subito nel territorio del Paese d'origine. Violenze del datore di lavoro, di chi le ospita in casa, del vicino e così via. Per non parlare dei minori stranieri non accompagnati che, esclusi dal meccanismo tramite magari l'accertamento dell'età posta in essere in maniera illegittima, vanno in promiscuità. Oppure che, semplicemente, godono non tanto di un'applicazione distorta della normativa, ma proprio di una non applicazione della normativa, come nel caso degli *hotspot*. Quello che sta succedendo adesso negli *hotspot*, dove i minori, semplicemente al contrario di qualsiasi previsione normativa, vengono buttati dentro insieme ai maggiorenni e stanno con i maggiorenni mesi e mesi. Magari un tipo di disagio, di vulnerabilità che non era stato sviluppato, perché magari non avevano mai subito violenze sessuali, lo cominciano a subire in Italia.

Questi meccanismi di distorsione o di falsa applicazione della normativa portano ad una serie di conseguenze. Uno, l'esclusione dall'accesso o da un accesso formale, oppure altri meccanismi che vanno verso l'incanalamento nell'irregolarità. In tutti e tre i casi, l'effetto è sempre lo stesso: maggiori possibilità di sviluppare vulnerabilità già esistenti o addirittura di sviluppare vulnerabilità che prima non esistevano.

Grazie mille per tutto questo tempo extra che mi ha concesso. Se ha delle osservazioni finali su aspetti che non abbiamo considerato e che ritiene invece importante includere in questa ricerca.

Tanti aspetti. L'aspetto principale è ricordarci che la democrazia è basata su un confronto, un conflitto continuo. E che le vulnerabilità non devono rappresentare degli strumenti per edulcorare il conflitto, ma semplicemente per accentuare il conflitto. Perché il conflitto deve trovare sempre più spazio anche nei confronti (min. 63:00) anche della tutela, o anche come protagonisti di persone che hanno delle vulnerabilità, o in generale delle diversità da quella che è la norma principale. Quindi la vulnerabilità come ulteriore elemento di spinta verso una conflittualità democratica, e non anche verso un pietismo di tipo caritatevole, che è invece la morte del diritto e la morte dell'evoluzione, almeno di questo tipo di società.

Grazie mille. La ringrazio moltissimo per tutto il tempo che mi ha dedicato.